

O‘ZBEKISTONDA GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Abdieva Iroda Gayrat qizi¹, Quvondiqova Hulkaroy Suvondiq qizi²

¹“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti o‘qituvchisi, TDIU Turizm kafedrasida doktranti;

²“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15518216>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonda gastronomik turizmni rivojlantirish mamlakatning oshxona madaniyati va hududiy taom xususiyatlarini dunyo miqyosida targ‘ib etish uchun katta imkoniyatlar yaratilishi, shuningdek, gastronomik turizmni rivojlantirish istiqbollari orasida milliy taomlar asosida brend yaratish, gastronomik festivallarni tashkil etish, restoran va oshxonalar sifatini oshirish, hamda yangi tematik turistik marshrutlar ishlab chiqish kabi strategik yo‘nalishlar muhim ahamiyat kasb etishi va ushbu sohaning rivojlanishi nafaqat yangi ish o‘rinlari yaratilishi va kichik bizneslarni qo‘llab-quvvatlanilishi, balki mamlakat iqtisodiy o‘sishiga ham xizmat qilinishi ko‘zda tutilgan. Kelgusida davlat siyosati va xususiy sektor tashabbuslarini uyg‘unlashtirish orqali, O‘zbekiston o‘z gastronomik brendini shakllantirib, dunyoga o‘zining boy taom merosini samarali targ‘ib etishga qodir ekanligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: gastronomik turizm, oshxona madaniyati, iqtisodiyot, yangi ish o‘rinlari, kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash.

Abstract. This article highlights the opportunities for promoting Uzbekistan’s culinary culture and regional food characteristics on a global scale through the development of gastronomic tourism. It discusses key strategic directions for the development of gastronomic tourism, such as creating a national brand based on traditional dishes, organizing gastronomic festivals, improving the quality of restaurants and kitchens, and developing new thematic tourist routes. The development of this sector is expected to not only create new job opportunities and support small businesses, but also contribute to the country’s economic growth. The article emphasizes that, in the future, Uzbekistan will be able to effectively promote its rich food heritage by harmonizing government policies and private sector initiatives to build its gastronomic brand.

Keywords: gastronomic tourism, culinary culture, economy, new jobs, support for small businesses.

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности продвижения кулинарной культуры Узбекистана и региональных особенностей национальных блюд на мировую арену через развитие гастрономического туризма. Описываются ключевые стратегические направления развития гастрономического туризма, такие как создание национального бренда на основе традиционных блюд, организация гастрономических фестивалей, улучшение качества ресторанов и кухонь, а также разработка новых тематических туристических маршрутов. Ожидается, что развитие этой отрасли не только создаст новые рабочие места и поддержит малый бизнес, но и станет вкладом в экономический рост страны. В статье подчеркивается, что в будущем Узбекистан сможет эффективно продвигать свое богатое кулинарное наследие, гармонизируя государственную политику и инициативы частного сектора для формирования гастрономического бренда страны.

Ключевые слова: *гастрономический туризм, кухонная культура, экономика, новые рабочие места, поддержка малого бизнеса.*

Kirish. O‘zbekiston o‘zining boy madaniy merosi, tarixiy obidalari va mehmondo‘st xalqi bilan dunyo sayyohlarini o‘ziga jalb qilib kelmoqda. So‘nggi yillarda esa gastronomik turizm, ya‘ni milliy taomlar va oshxona madaniyatiga asoslangan sayohat shakli ham katta ahamiyat kasb eta boshladi. Bundan tashqari, Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev turizmni rivojlantirishga doir yig‘ilishlarida: “Turizm - iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri. Mavjud imkoniyatlardan samarali foydalangan holda, ushbu tarmoqni yanada takomillashtirish zarur, buni davrning o‘zi taqozo etmoqda”, - deb ta‘kidlagandilar. Turizm va gastronomiya bir-birini boyituvchi sohalar bo‘lib, O‘zbekistonda ularning o‘zaro uyg‘unligi mamlakatning jahon turizm bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda. O‘zbekistonning milliy taomlari, xususan, palov, shashlik, somsa, norin va mastava kabi an‘anaviy ovqatlar nafaqat mahalliy aholi, balki xorijlik sayyohlar uchun ham katta qiziqish uyg‘otadi. Sayyohlar bu taomlarni tatib ko‘rish bilan cheklanmay, ularning tayyorlanish jarayonida bevosita ishtirok etish, milliy oshpazlik sir-asrorlari bilan tanishish imkoniyatiga ham ega bo‘lishmoqda. Natijada gastronomik tajriba sayyohlar uchun unutilmas taassurotlar yaratadi. Mamlakatda gastronomik festivallar va tadbirlar muntazam tashkil etilmoqda. Masalan, O‘zbekiston Palov Festivali va “O‘zbek Non va Milliy Taomlar” festivali nafaqat mahalliy aholi, balki xorijiy mehmonlar uchun ham katta qiziqish uyg‘otadi. Gastronomik turizm mahalliy iqtisodiyot uchun ham muhim rol o‘ynaydi. Bu soha orqali ko‘plab yangi ish o‘rinlari yaratiladi, mahalliy fermerlar, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilari, restoranlar va kichik bizneslar uchun keng imkoniyatlar ochiladi. Mahalliy mahsulotlar va xizmatlarga bo‘lgan talab oshadi, bu esa iqtisodiy o‘sishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Umuman olganda, O‘zbekistonda turizm va gastronomiyaning o‘zaro uyg‘un rivojlanishi nafaqat sayyohlar tajribasini boyitadi, balki mamlakat iqtisodiy taraqqiyoti va xalqaro imidjining mustahkamlanishiga ham ulkan hissa qo‘shadi. Shu bois, gastronomik turizmni rivojlantirish O‘zbekistonning global sayyohlik markazi sifatida o‘z o‘rnini mustahkamlashida muhim strategik yo‘nalishlardan biridir. Prezident mamlakatimiz turizm salohiyatini to‘liq ko‘rsatuvchi global targ‘ibot kampaniyasini yo‘lga qo‘yish zarurligini ta‘kidlab, qator tashabbuslarni bayon qildi. “Milliy turizm brendi”ga kontent yaratish uchun tanlov o‘tkaziladi. Bu yil Toshkentda, kelgusi yilda Xivada xalqaro gastronomik festivallar tashkil etilib, 300 dan ziyod milliy taomlarimiz targ‘ib qilinadi[1]. Shuningdek, yig‘ilish a‘zolari bu yil 11 million xorijiy sayyohni jalb etish hamda turizm eksportini 2,5 milliard dollarga yetkazish imkoni borligini aytib o‘tdi va rejalari yuzasidan axborot berdi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Olimlar S.M.Hall va L. Sharples oziq-ovqat va turizm o‘rtasidagi bog‘liqlik ustida tadqiqotlar olib bordilar hamda gastronomik turizmning mahalliy iqtisodiyot va madaniyatlarni oshxona tajribalari orqali targ‘ib qilishda samarali vosita ekanligini ta‘kidladilar[2] Tadqiqodchi olim J. Bessièrening aytishicha, gastronomik turizm faqatgina iqtisodiy rivojlanish vositasi emas, balki madaniy identitet va merosni saqlash vositasi hamdir[3].

K. Hjalager o‘zining gastronomik turizmga oid tadqiqotida gastronomik sayyohlarni to‘rt asosiy turga ajratadi. Birinchi guruh — *spontan gastronomik sayohatchilar* bo‘lib, ular taomlarni tasodifiy ravishda, o‘zining umumiy sayohat tajribasining bir qismi sifatida iste‘mol qiladilar va ular uchun gastronomiya asosiy motivatsiya bo‘lib xizmat qilmaydi. Ikkinchi guruh — *madaniy gastronomik sayohatchilar*, ular o‘z safarlari davomida taomlar orqali mahalliy madaniyatni, urfodatlarini va tarixni o‘rganishga intiladilar. Uchinchi guruhni *motivatsion gastronomik*

sayohatchilar tashkil etadi, ular sayohatni aynan milliy taomlardan bahramand bo‘lish maqsadida amalga oshiradilar, ya'ni oziq-ovqat ularning asosiy motivatsiyasidir. To‘rtinchi guruh — *gastronomik tajribani izlovchilar* bo‘lib, ular oshxona san'atining eng yuqori darajasidagi tajribalarni, masalan, Michelin yulduziga ega restoranlarda ovqatlanishni istaydilar. Ya'ni sayohatchilar aynan dunyodagi eng mashhur va eng sifatli restoranlarga borishni va eng yuqori gastronomik tajribani his qilishni xohlashadi muallif gastronomik turizmni rivojlantirish uchun restoranlar, gastronomik festivallar va oziq-ovqat sanoati o‘rtasida mustahkam hamkorlik o‘rnatish zarurligini ta'kidlaydi. Bu esa gastronomik tajribalarni yaxshilash, hududiy oshxona xususiyatlarini targ‘ib qilish va umumiy turistik jozibadorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi[4]. **Okumus et al.** tadqiqotida gastronomik turizmning yirik shaharlarda, masalan, **Barcelona, Parij, Tokio** va **Tayvanda** iqtisodiy rivojlanishga qo‘shgan hissasi o‘rganilgan. Ular, gastronomik turizmning mahalliy restoranlar, qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sanoatiga bo‘lgan ta'sirini tahlil qilishgan.[5] Gastronomik turizm, o‘z navbatida, yirik shaharlar va turistik mintaqalarda iqtisodiy o‘sishning kuchli omilidir. Bu turizm turi sayyohlarning nafaqat yirik madaniy va tarixiy joylarga sayohat qilishini ta'minlaydi, balki ular mahalliy taomlar va oshxona an'analari bilan tanishib, ular orqali mahalliy iqtisodiyotga hissa qo‘shadilar. Tadqiqodchi Getz tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotda gastronomik turizmning mahalliy iqtisodiyotga ta'siri tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotda, gastronomik turizmning o‘ziga xos xususiyatlari, masalan, turistlar sarflagan pullar va sayohat xizmatlaridan olinadigan daromadlarning mahalliy ishlab chiqaruvchilarga qanday ta'sir qilishi ko‘rsatilgan.[6]

Avvalo, yaralgan gastronomik brend hududning o‘ziga xos taomlari, mahsulotlari va ovqatlanish madaniyatini milliy va xalqaro miqyosda targ‘ib qilishga xizmat qiladi. Keyingi navbatda, hududimizda gastronomik turizmning iqtisodiy foydalariga to‘xtalamiz. Eng avvalo, yangi ish o‘rinlarining yaratilishini alohida ta'kidlash lozim: gastronomik turizm rivojlanishi ortidan restoranlar, oshxonalar, kafe va boshqa ovqatlanish shoxobchalari soni ko‘payadi, natijada esa mahalliy aholi uchun doimiy va mavsumiy ish o‘rinlari vujudga keladi. Bundan tashqari, gastronomik turizm hududga quyidagi ijobiy ta'sirlarni ko‘rsatadi: mahalliy iqtisodiyotning faollashuvi tizimi orqali mahalliy fermerlar, oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar va hunarmandlar mahsulotlariga talab oshadi, bu esa ularning daromadlarini ko‘paytiradi. Xususan, xalqaro aloqalarning mustahkamlanishi hudud gastronomik festivallar va tanlovlar orqali xalqaro maydonda tanilib, boshqa mamlakatlar bilan madaniy va iqtisodiy hamkorlik imkoniyatlarini kengaytiradi. Umuman olganda, gastronomik turizm hududning iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy rivojlanishiga ko‘p qirrali ijobiy ta'sir ko‘rsatadi va uzoq muddatli barqaror o‘sish uchun muhim omilga aylanadi.

Natija. 2024 yilda Farg‘ona viloyatiga 475 mingdan ortiq xorijiy turist tashrif buyurgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich viloyatda gastronomik turizmga qaratilgan e‘tibor natijasi sifatida qayd etilmoqda. Har bir shahar va tuman o‘ziga xos taomlari bilan tanilgan: Marg‘ilonda “ketibog‘ shovla”, Qo‘qonda “Hukandi Latif” patiri va halvasi, Oltiariqda tandir somsa, Rishtonda esa “chungara” palovi mashhurdir. Viloyatda gastronomik festivallar va yarmarkalar muntazam tashkil etilib, bu yo‘nalishdagi infratuzilma kengaytirilmoqda. Qashqadaryo viloyatida esa milliy taomlar tayyorlovchi 25 ta gastronomik xonadon faoliyat yuritmoqda. 2023 yilda viloyatda turizm sohasida umumiy qiymati 104,8 milliard so‘mlik 29 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilgan. Jizzax viloyatida “Zomin taomlari gastronomik turizm festivali”, “Asal va shifobaxsh gilyohlar festivali” kabi tadbirlar orqali 400 mingdan ortiq turistni jalb qilish rejalashtirilgan. Toshkent viloyatida “Oltin halqa” konsepsiyasi asosida Chinoz tumanida gastronomik turizm infratuzilmasi

rivojlantirilmoqda. “BMB Village” majmuasining birinchi bosqichi ishga tushirilgan bo‘lib, bu yo‘nalishda yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Umuman olganda, 2022 yilda O‘zbekistonda 348 ta turistik agentlik faoliyat yuritgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich 2021 yilga nisbatan sezilarli o‘shishni ko‘rsatgan. 2023 yilda esa Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Namangan va Qashqadaryo viloyatlarida mehmonxona sektori jadal o‘shishni qayd etgan. Bu jarayonlar O‘zbekistonda gastronomik turizmning izchil rivojlanayotganidan dalolat beradi. Kelgusida O‘zbekistonda gastronomik turizmni rivojlantirishda davlat siyosati va xususiy sektor tashabbuslarini uyg‘unlashtirish alohida ahamiyatga ega. Menimcha, davlat tomonidan gastronomik turizm sohasini tartibga solish, rivojlantirishga oid strategik dasturlarni ishlab chiqish, infratuzilmani yaxshilash va moliyaviy yordam mexanizmlarini joriy etish orqali mustahkam poydevor yaratish zarur. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2025-yilning yanvar-mart oylarida yashash va ovqatlanish xizmatlari hajmi 41 trln so‘mni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich 2024-yilning mos davriga nisbatan 9,6 % ga o‘sgan. Mazkur ko‘rsatilgan xizmatlar hajmining asosiy qismi Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri kelib, jami hajmdagi ulushi 16,8 % yoki 6,9 trln so‘mni tashkil etdi.[7] Shuningdek, davlat xalqaro yarmarkalar va ko‘rgazmalarda O‘zbekiston oshpazlik madaniyatini targ‘ib qilish, gastronomik festival va tadbirlarni qo‘llab-quvvatlash orqali mamlakatning obro‘cini oshirishga yordam beradi. Milliy taomlarga ixtisoslashgan restoranlar va kafelar tarmog‘ini kengaytirish, gastronomik yo‘nalishlar yaratish va sayyohlar uchun noyob turistik tajribalar taklif etish orqali gastronomik turizmning amaliy rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi. Davlat va xususiy sektorning bunday o‘zaro hamkorligi natijasida O‘zbekiston o‘zining boy gastronomik merosini dunyo bo‘ylab samarali tanishtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Milliy taomlar, qadimiy retseptlar va an‘anaviy oshpazlik san‘ati asosida o‘ziga xos gastronomik brend shakllantiriladi. O‘zbekistonning gastronomik turizmini chuqur tahlil qilish maqsadida SWOT (kuchli, zaif tomonlar, imkoniyatlar va tahdidlar) usulidan foydalandim. Mazkur tahlil milliy oshxonaning turistik salohiyatini baholash hamda uni rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, gastronomik turizmning rivojlanishi orqali sayyohlar soni ko‘payadi, yangi ish o‘rinlari ochiladi, mahalliy mahsulotlarga bo‘lgan talab ortadi va kichik hamda o‘rta bizneslar faoliyati jonlanadi. Shuningdek, hududlarning madaniy merosini saqlash va avlodlarga yetkazish imkoniyati yanada kengayadi. O‘zbekistonning gastronomik turizmga muvaffaqiyatga erishishidagi eng kuchli tomonlardan biri uning boy va qadimiy oshxona madaniyati hisoblanadi.

Milliy taomlarimiz, jumladan, palov, sumalak, halim kabi taomlar xalqimizning oshpazlik san'atini o'zida aks ettiradi. Shuningdek, taomlarning xilma-xilligi va hududiy farqliligi gastronomik tajribalarni yanada boyitadi. O'zbekistonning mehmondo'stligi va milliy madaniyatga chuqur bog'liqligi esa turistlarga o'ziga xos va unutilmas tajriba taqdim etadi. Boshqa tomondan, arzon va sifatli gastronomik tajribalar taklif etish, mahalliy oziq-ovqat mahsulotlarining tabiiy va ekologik sofligi O'zbekistonning gastronomik turizm sohasida muhim o'rin tutadi. Gastronomik turizmning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan zaif tomonlardan biri – xalqaro darajadagi gastronomik marketing va brendning yetishmasligidir. Birinchidan, mahalliy va xalqaro gastronomik festivallarni tashkil qilish orqali O'zbekistonning oshpazlik madaniyatini dunyoga tanitish mumkin. Michelin kabi xalqaro gastronomik reytinglarda O'zbekistonni ko'rsatish va bu orqali global gastronomik xaritada o'z o'rnini egallash imkoniyati ham mavjud. Mahalliy oshpazlar uchun xalqaro o'quv dasturlari va master-klasslar tashkil qilish orqali oshpazlik madaniyatini yanada rivojlantirish mumkin. Har bir hududning o'ziga xos an'anaviy taomlari mavjud. Xususan, ushbu jadvalda ma'lumotlar qisman yoritilgan:

Shaharlar	Mashhur taomlar
Samarqand	Samarqand noni, zig'ir oshi
Buxoro	G'ijduvon shashligi, halim, Olot somsa
Xiva	Tuxum barak, shivit oshi, Xiva ijroni
Qo'qon	Qo'qon patir va qatlamasi, holvalari

Shuningdek, "Palov yo'li" yoki "Oshxona turizmi" kabi gastronomik marshrutlar yaratish va turistik sayohatlar tashkil etish orqali yangi turlarni taqdim etish imkoniyatlari mavjud.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning gastronomik turizmni rivojlantirish iqtisodiy rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu sohaning o'sishi yangi ish o'rinlarining yaratilishiga, shu bilan birga, turizm sohasidagi xizmatlar va infratuzilmaning yaxshilanishiga olib keladi. Gastronomik sayohatlar va festivallar sayyohlar sonining ortishiga sabab bo'lib, mahalliy bizneslarni jonlantiradi va iqtisodiy faoliyatni kengaytiradi. Natijada, gastronomik turizm nafaqat iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi, balki turizm sohasining barqaror rivojlanishiga ham hissa qo'shadi va mamlakatda turistlar oqimini ko'payishida olib beladi.

REFERENCES

1. <https://president.uz/>
2. Hall, C.M., & Sharples, L. (2003). The consumption of experiences or the experience of consumption? An introduction to the tourism of taste. In Hall, C.M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N., & Cambourne, B. (Eds.), *Food Tourism Around The World: Development, management, and markets* (pp. 1-24). Oxford: Butterworth-Heinemann.
3. Bessièrè, J. (1998). Local development and heritage: Traditional food and cuisine as tourist attractions in rural areas. *Sociologia Ruralis*, 38(1), 21-34
4. K. Hjalager, "A typology of gastronomy tourism", *Tourism and Hospitality Research* jurnali, (2002)
5. Okumus, B., et al. (2007). *Food and Beverage Management in Tourism*. *Tourism Management Journal*.
6. stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/61588-qaysi-hududda-yashash-va-ovqatlanish-xizmatlariga-talab-yuqori-f